

Artigo

Técnica, estética e invenção na formação em design: um estudo sobre projetos pedagógicos do CEETEPS e do SENAC-SP

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424281>

Fabio Nascimento Silveira

<https://orcid.org/0000-0001-5447-869X>

Josenilson Costa Oliveira

<https://orcid.org/0009-0006-0618-4156>

Emerson Freire

<https://orcid.org/0009-0004-7842-3529>

Resumo

A formação em design, por sua característica, requer conhecimento que extrapola o estudo de técnicas, mas coaduna elementos estéticos e culturais fundamentais. A depender, no entanto, da concepção de que parte os currículos na área, pode-se obter diferentes resultados de formação. Este artigo objetiva, assim, compreender como duas concepções distintas de formação de novos designers influenciam na construção curricular e, por consequência, no tipo de egresso e nas relações sociotécnicas que se colocam no processo de evolução desse profissional e nas soluções de problemas tecno-estéticos que se apresentam a ele no cotidiano. Para tanto, o presente artigo tem como objetivo analisar comparativamente Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) de dois cursos de ensino superior de tecnologia na área do design, da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) e do Centro Universitário do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) São Paulo, enfocando as diferenças e convergências no foco entre uma aqui classificada como mais técnico-instrumental e outra com ênfase maior na criatividade crítica, buscando compreender como essas abordagens impactam a formação do designer. A metodologia adotada consiste na análise documental dos PPCs, articulada com um referencial teórico fundamentado em autores críticos da educação profissional tecnológica e da filosofia da técnica de Gilbert Simondon, que subsidia a interpretação dos dados. Observou-se que uma concepção que privilegia conteúdos técnico-utilitários em detrimento de outros voltados à criação de repertório artístico-cultural, à criatividade e ao pensamento crítico desse aluno, trarão visões diferentes de resolução de problemas sociotécnicos e, portanto, influenciadas pelas escolhas curriculares feitas quando da implementação dos cursos. As considerações apontam que o predomínio do instrumentalismo técnico pode restringir a autonomia e a capacidade crítica dos formandos, limitando a atuação inovadora e a capacidade transformadora no campo do design. Por outro lado, a formação que equilibra técnica, criatividade e reflexão crítica, alinhada à visão de Simondon sobre a tecno-estética integrada à cultura, favorece a formação de profissionais mais completos e preparados para enfrentar os desafios contemporâneos do mercado e da sociedade. A

presente pesquisa foi realizada no contexto do ensino superior em design no estado de São Paulo, envolvendo a análise de documentos oficiais de instituições de ensino públicas e privadas. Os resultados contribuem para a reflexão crítica e o debate sobre os desafios e as possibilidades da educação tecnológica em design diante das demandas sociotécnicas atuais.

Palavras-chave: Currículo em Design. Educação Profissional e Tecnológica. Ensino Superior em Design. Cultura Técnica. Tecno-estética.

Abstract

Design education, by its very nature, requires knowledge that goes beyond the study of techniques, encompassing fundamental aesthetic and cultural elements. Depending, however, on the conceptual framework underpinning curricula in the field, different training outcomes may be obtained. This article therefore aims to understand how two distinct concepts of training new designers influence curriculum development and, consequently, the type of graduate produced and the socio-technical relationships involved in the evolution of this professional, as well as the techno-aesthetic problem-solving that arises in their daily practice. To this end, the present study aims to comparatively analyze Course Pedagogical Projects (PPCs) from two higher education technology programs in design: one at the São Paulo State Faculty of Technology (FATEC) and the other at the University Center of the National Commercial Learning Service (SENAC) – São Paulo. The focus is on differences and convergences between one approach classified here as more technical-instrumental and another with greater emphasis on critical creativity, seeking to understand how these approaches impact designer training. The methodology adopted consists of documentary analysis of the PPCs, combined with a theoretical framework based on critical authors in technological vocational education and on Gilbert Simondon's philosophy of technology, which supports data interpretation. It was observed that a concept privileging technical-utilitarian content to the detriment of material aimed at developing the student's artistic-cultural repertoire, creativity, and critical thinking results in different perspectives for solving socio-technical problems and, therefore, is influenced by the curricular choices made during the courses' implementation. The findings indicate that the predominance of technical instrumentalism can restrict graduates' autonomy and critical capacity, limiting innovative action and transformative potential in the design field. Conversely, training that balances technique, creativity, and critical reflection—aligned with Simondon's view of techno-aesthetics integrated with culture—fosters the education of more well-rounded professionals prepared to meet contemporary challenges in the market and society. This research was carried out within the context of higher education in design in the state of São Paulo, involving the analysis of official documents from both public and private education institutions. The results contribute to critical reflection and discussion about the challenges and possibilities of technological education in design in light of current socio-technical demands.

Keywords: Design Curriculum. Vocational and Technological Education. Higher Education in Design. Technical culture. Aesthetic Technician

1. Introdução

A experiência humana no mundo é mediada pela linguagem, e dentre essas formas de mediação, a linguagem imagética e a escrita têm ocupado posição importante nas relações humanas. Diversos desses recursos utilizam tecnologias distintas que servem de base para tais expressões. É possível citar as pinturas rupestres, escrita cuneiforme, passando pelos hieróglifos e seguindo com outras formas de escrita, chegando no alfabeto romano, que é usado atualmente em boa parte do mundo. Desenho, pintura, escultura, arquitetura entre tantos recursos tecnológicos utilizam a linguagem imagética como sua estrutura principal, favorecendo a comunicação humana e possibilitando-nos experienciar o mundo de maneiras diversas.

Nesse contexto, o design se estabelece de maneira ímpar com seu poder de combinar e sintetizar imagens e palavras, criando um complexo e poderoso meio de comunicação e mediação entre o ser humano e o mundo. Niemann (2018), ilustrador alemão, em uma palestra no congresso TED, ao discorrer sobre o poder de síntese e entendimento da linguagem visual, afirma que as pessoas são fluentes na linguagem de ler imagens, mesmo que elas não tenham consciência disso.

A formação de um designer requer um curso que proporcione um vasto repertório de conceitos e processos de criatividade, técnicas, tecnologias analógicas e recursos digitais diversos, signos visuais de expressão e comunicação que lhe permitam projetar soluções visuais para fabricação de artefatos e desenvolvimento de sistemas visuais de comunicação entre pessoas e interfaces. Esses artefatos e sistemas visuais, objetos técnicos criados pelo designer, a partir de sua inventividade técnica, são parte da maneira pela qual ele pode experienciar o mundo.

O design vem ocupando lugar de destaque no contexto econômico e educacional brasileiro desde a década de 1960, quando surgiu a ESDI (Escola Superior de Design Industrial), no Rio de Janeiro, a primeira escola superior em design do Brasil. A criação desse curso foi um marco importante na formação de profissionais que possuíam uma visão bastante abrangente dos problemas sociais; além disso esses profissionais saíam do curso com um repertório de ferramentas criativas que poderiam contribuir na construção de uma sociedade mais justa, estreitando o diálogo entre a indústria e as pessoas.

A relação entre o mercado de trabalho e a formação no ensino superior tecnológico têm se estreitado e o uso de recursos tecnológicos vem ganhando destaque como meio de ampliação da eficiência produtiva. Scher (2017), designer estadunidense, aponta que no final dos anos 1980, grande parte dos processos de design ficou computadorizada, o que evidencia o avanço da tecnologia nesse campo de atuação profissional. Essa relação entre design e os meios tecnológicos, na formação de novos designers, parece estar em desequilíbrio, com uma primazia dos aspectos tecnológicos em detrimento dos saberes característicos do estudo da criatividade e do seu olhar de criticidade sobre a sociedade, tão importantes para o desenvolvimento pleno do estudante de design. Com um agravante, como aponta Freire (2012), a influência do mercado na formação dos tecnólogos, inclusive na elaboração do currículo, pode acabar restringindo o papel estratégico do ensino tecnológico no contexto sociopolítico brasileiro. E, acrescenta Freire (2012, p. 105), “Eis o paradoxo: aquele que só compreende a tecnologia como utilitária acaba por definir as bases do ensino tecnológico.”.

Tem-se então, como ponto de partida, o questionamento acerca de um potencial estrangulamento dos currículos nos cursos técnicos e tecnológicos, em São Paulo, com o aumento de disciplinas e/ou competências técnico-utilitárias em detrimento de

disciplinas e competências que favoreçam a experimentação, a criatividade e a criticidade dos alunos, como mostram diversos estudos que vêm sendo realizados no âmbito do mestrado em Gestão e Desenvolvimento em Educação Profissional, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, dos quais podemos citar os trabalhos de Silva (2018), Carraro Junior (2022), e Holanda (2023), entre tantos.

É nesse contexto que o presente trabalho se insere, buscando discutir e refletir sobre a formação do designer no cenário da educação profissional e tecnológica no estado de São Paulo a partir do estudo de PPCs (Projeto Pedagógico de Curso) específicos e de duas instituições diferentes, mas dentro do âmbito da educação profissional e tecnológica, de modo a observar sua relação com os processos criativos, a tecnologia e o mercado. Para isso, utilizaremos o pensamento filosófico de Simondon acerca do pensamento técnico, da gênese do objeto técnico e da tecno-estética.

Objetiva-se, portanto, compreender como duas concepções distintas de formação de novos designers influenciam na construção curricular e, por consequência, no perfil do egresso e nas relações sociotécnicas que se colocam no processo de desenvolvimento desse profissional e nas soluções de problemas tecno-estéticos que se apresentam a ele no cotidiano. Uma concepção que privilegia conteúdos técnico-utilitários em detrimento de outros voltados à criação de repertório artístico-cultural, à criatividade e ao pensamento crítico desse aluno, trarão visões diferentes de resolução de problemas sociotécnicos e, portanto, influenciadas pelas escolhas curriculares feitas quando da implementação dos cursos.

Assim, mais especificamente, se busca analisar a formação do profissional de nível técnico e tecnológico no contexto das instituições Centro Universitário SENAC-SP, unidade Santo Amaro e Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, unidade Barueri e como as demandas do mercado influenciam no desenho do currículo dos cursos técnicos e tecnológicos dessas instituições. Refletir sobre como as demandas do mercado criam alterações que impactam o currículo e a formação dos alunos. Outro ponto, é questionar como a tecno-estética pode oferecer possibilidades de conciliar a sensibilidade estética, o pensamento técnico e a tecnologia.

Para tanto, o presente artigo utilizou três estratégias metodológicas para estabelecer as bases de pesquisa: levantamento bibliográfico, pesquisa documental de caráter comparativo e análise qualitativa. A revisão bibliográfica serviu de base para a fundamentação teórica do estudo, relacionando literaturas relevantes sobre design, currículo e técnica. A pesquisa documental de caráter comparativo buscou entender de maneira detalhada as características particulares dos PPCs (Projeto Pedagógico de Curso) dos cursos superiores de tecnologia escolhidos, com foco nas matrizes curriculares, a fim de identificar convergências e divergências relevantes para a discussão proposta. Por fim, a partir da coleta de dados documentais de ambos os cursos, realizou-se uma análise qualitativa para testar a hipótese inicial de pesquisa acerca do estrangulamento das disciplinas de teor crítico e criativo nos cursos superiores de tecnologia e suas implicações. Assim, a utilização da pesquisa bibliográfica, documental de abordagem qualitativa oferece-nos os subsídios adequados para alcançar os objetivos propostos no presente artigo.

Em um primeiro momento será feita uma discussão do referencial teórico, de modo a trazer as características da formação em design com as dificuldades que se apresentam para a construção de currículos nessa área. Um subitem tratará da perspectiva do filósofo Simondon sobre a relação entre cultura e técnica, da necessidade de se repensar essa relação em benefício de uma não alienação técnica,

da construção de uma real cultura técnica que se afasta da contumaz visão instrumental tecnicista sobre os modos de existência dos objetivos técnicos e/ou tecno-estéticos.

Em seguida, em um segundo bloco, serão apresentados detalhes dos dois cursos propostos, com recortes específicos que interessam aqui, buscando convergências e divergências, baseando-se no aporte simondoniano. Segue-se, depois, as considerações finais.

2. Formação em design, currículo e mercado neoliberal

Design é um vocábulo de origem inglesa, cuja etimologia remonta ao latim *designare*, referindo-se, conforme aponta Cardoso (2008), ao ato de conceber e elaborar projetos, tanto para fins industriais de fabricação de artefatos como para o desenvolvimento de sistemas de interfaces entre o ser humano e objetos. O autor ressalta ainda a importância do designer (profissional que atua com design) nesse processo de desenvolvimento de códigos visuais capazes de expressar e gerar conceitos e dar forma a estruturas e relações:

Sua origem imediata está na língua inglesa, mas sua etimologia remonta ao latim *designare*, do qual derivam duas palavras bem mais conhecidas: desenhar e designar. O trabalho do designer (o profissional que faz design) abarca ambas essas ações, em seu sentido mais amplo: o de representar conceitos através de algum código de expressão visual e o de conjugar processos capazes de dar forma a estruturas e relações. (CARDOSO, 2008, p. 1)

Desenhar e designar, duas palavras que evidenciam as ideias de autoria e autonomia no processo criativo e inventivo, mas que também suscitam a importância e a necessidade de uma sólida formação desse profissional, o designer, que lhe permita articular conhecimentos (conceituais, técnicos e práticos) de diversos campos de produção cultural humana em prol de um resultado que seja claro e único para o público ao qual seu trabalho se direciona.

Alguns marcos históricos contribuíram para o surgimento do design na Europa, como a invenção da prensa de tipos móveis de Gutenberg, em meados do século XV, mas sua transformação no que temos hoje, de acordo com Megs (2009), é consequência da Revolução Industrial, das transformações e mecanização das oficinas de artes e ofícios e do desenvolvimento parques industriais gráficos no final do século XIX, também na Europa. Esse fato consolida o surgimento de um campo de atuação laboral e evidencia a necessidade de um profissional específico. Alguns dos primeiros designers dessa época foram reconhecidos artistas plásticos, arquitetos etc, como Toulouse-Lautrec (cujos cartazes publicitários da famosa casa de shows Moulin Rouge podem ser vistos no MASP — Museu de Arte de São Paulo), e Alphonse Mucha, grande nome do Art Nouveau. Os movimentos de vanguarda artística europeia também contribuíram para o desenvolvimento das bases do design moderno e contemporâneo, ao lado de Escolas/Oficinas de Artes e Ofícios, como a soviética Vkhutemas (1920~1930) e a alemã Bauhaus (1919~1939), na segunda década do Século XX.

Aqui, verifica-se a intrínseca relação entre técnica, arte, tecnologia e mercado no âmbito da atuação do designer. As primeiras escolas de design, como a escola da Bauhaus e Vkhutemas possuíam currículos que integravam atividades artísticas e criativas com o trabalho técnico nas oficinas, ou seja, integravam arte e indústria. A própria fala de Gropius (1883-1969), arquiteto alemão e um dos fundadores da Bauhaus, "Criemos uma nova guilda de artesãos, sem as distinções de classe que

erguem uma barreira de arrogância entre o artista e o artesão" (Gropius apud Enciclopédia Itaú Cultural, 2025) ao inaugurar a escola em 1919, reforça esse propósito. Acrescenta-se a isso uma intenção estética, social e política do projeto:

A proposta de Gropius para a Bauhaus deixa entrever a dimensão estética, social e política de seu projeto. Trata-se de formar novas gerações de artistas de acordo com um ideal de sociedade civilizada e democrática, em que não há hierarquias, mas somente funções complementares. O trabalho conjunto, na escola e na vida, possibilitaria não apenas o desenvolvimento das consciências criadoras e das habilidades manuais como também um contato efetivo com a sociedade urbano-industrial moderna e seus novos meios de produção. (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 2025)

A proposta pedagógica da Vkhutemas, de desenvolver métodos de interação criativa e integração produtiva entre os campos da arte e da técnica é também reforçada por Jallageas e Lima (2020):

Os Vkhutemas foram a mais importante iniciativa pedagógica de ensino superior do período pós-revolucionário soviético. Distinguem-se por terem sido criados como uma instituição especial que propunha métodos de interação criativa entre mestres e estudantes de vários campos da arte. Ademais, buscavam integrar de forma produtiva os campos da arte e da técnica, como indica o próprio nome: Ateliês Superiores de Arte e Técnica. (JALLAGEAS; LIMA, 2020, p. 82)

O que se tem, em ambas as iniciativas, é uma proposta pedagógica de integração entre criatividade e produção e entre a escola e a sociedade. Ambas fecharam suas portas por questões políticas. A escola da Bauhaus chegou a mudar-se algumas vezes de cidade na Alemanha, buscando distanciar-se do regime nazista e da perseguição que sofriam seus membros. A Vkhutemas encerra suas atividades quando ocorrem reformas gerais no ensino superior soviético. O fechamento da Vkhutemas põe fim, como apontam Jallageas e Lima (2020), a “[...] história de uma pedagogia fundada em rico e diverso diálogo entre diferentes tendências de vanguarda, como o Construtivismo, o Suprematismo, o Racionalismo etc.”

Vê-se, em ambas as propostas pedagógicas, a importância dada ao desenho do currículo e a relação entre escola, sociedade e meios de produção para a formação dos futuros designers. Alemanha e a União Soviética vivenciavam transformações políticas, econômicas e culturais profundas no início do século XX, e ambas as escolas surgem nesse contexto, com uma proposta pedagógica que busca uma nova forma de relação entre a formação profissional e o mundo do trabalho. Portanto, a discussão aprofundada sobre currículo em suas diferentes facetas, entendida para além de uma simples matriz de conteúdos e disciplinas, faz-se necessária, principalmente em cursos que tem a característica intrínseca de ter que lidar com aspectos técnicos e estéticos, que preferencialmente não deveriam ser vistos como momentos separados, mas na conformação da potencialidade de sua interconexão, como aponta a abordagem tecno-estética delineada por Simondon (1998) em carta endereçada a Jacques Derrida.

O currículo, conforme aponta Sacristán (2013), é um artefato resultante das relações de poder entre diversos atores: Estado, setores produtivos, instituições privadas, sociedade, escola, professores e alunos. Todos estes atores, em maior ou menor grau, têm sua própria visão do currículo e dos resultados que ele deve produzir. O currículo, conforme reforça o autor, não é neutro. A definição dos objetivos de aprendizagem, das estratégias pedagógicas, das disciplinas, dos conteúdos e de sua organização, a maneira como os professores realizam o trabalho, etc., são todos pontos

cruciais para o resultado do currículo, e evidenciam interesses diversos. Sacristán (2013, p.20) aponta que:

Desde suas origens, o currículo tem se mostrado uma invenção reguladora do conteúdo e das práticas envolvidas nos processos de ensino e aprendizagem; ou seja, ele se comporta como um instrumento que tem a capacidade de estruturar a escolarização, a vida nos centros educacionais e as práticas pedagógicas, pois dispõe, transmite e impõe regras, normas e uma ordem que são determinantes.

Sacristán reforça que há uma cultura inserida nos currículos e que ela é selecionada, organizada, ensinada e comprovada de acordo com modelos determinados. Mas, reforça o autor, que entre a cultura planejada pelos especialistas e a que é recebida pelos alunos, há agentes mediadores culturais, como os professores, livros e demais materiais didáticos. Assim, afirma Sacristán (2013, p.22), “a qualidade do conteúdo que se torna realidade é o resultado de um processo de jogo de perspectivas entre a qualidade cultural e pedagógica dos professores e a dos textos e demais materiais como fontes de informação.” Além disso, as propostas de desenvolvimento do currículo incluem também documentos com normas e exigências técnicas propostas por autoridades da educação que impactam no trabalho dos professores, incluindo avaliações externas. Ou seja, o currículo é cercado por um aparato regulatório que o organiza e rege, estabelecendo assim as “regras do jogo”, mas questiona Sacristán (2013, p.23), “Falamos das regras do jogo, mas temos de decidir de qual jogo se trata, ou seja, o que estamos jogando.”

Por fim, Sacristán evidencia que a escolha do currículo privilegia determinados conhecimentos em detrimento de outros e essa decisão orienta um modelo de sociedade. Essa não é uma decisão neutra e há, por certo, agentes que têm esse poder regulador. Assim, questiona o autor, “a serviço do que ou de quem está esse poder regulador, e como ele nos afeta? O que ou quem pode ou deve exercê-lo? Qual é o interesse dominante no que é regulado? Qual grau de tolerância existe na interpretação das normas reguladoras?” SACRISTÁN (2013, p.23).

Young (2014) é taxativo ao analisar a importância do currículo, chegando a afirmar que, em sua opinião, o currículo é a questão educacional mais crucial da atualidade. Young evidencia a importância dos especialistas em currículo para pensar em um currículo que atenda a pergunta “o que todos os alunos deveriam saber ao deixar a escola?” (YOUNG, 2014, p.192). Acrescenta ainda que, em sua visão, o especialista em currículo possui dois papéis essenciais, um normativo e um crítico, e que, é exatamente aí que os especialistas em currículo mais têm falhado. Segundo Sacristán (2014) há uma divisão por parte dos especialistas, sendo a única preocupação dos críticos, a crítica ao currículo sem a proposição de possíveis soluções ou alternativas enquanto, por outro lado, os normativos buscam apenas prescrever modelos para um currículo melhor, sem, entretanto, engajar-se em discussões críticas que poderiam obrigá-los a rever as suas premissas sobre o currículo.

Como resultado, tem-se uma divisão que não contribuiu plenamente para o desenvolvimento dos estudos da teoria do currículo. Como aponta Young (2014, p.194):

O que está claro para mim é que a visão normativa da teoria do currículo se torna uma forma de tecnicismo – dizer aos professores o que fazer – se estiver separada de seu papel crítico. Do mesmo modo, é difícil ver um propósito no papel crítico da teoria do currículo se ele estiver separado de suas implicações normativas – críticas não podem ser um fim em si mesmas.

O currículo é um artefato cultural. É também um terreno de disputas políticas, como apontam Sacristán e, também, Young. Não há escolhas ou conteúdos neutros, porque os indivíduos não são neutros. Governo, setores produtivos, entidades de classe, sociedade, escola etc. têm interesses e buscam, de diversas maneiras, alcançá-los. O currículo, enquanto artefato cultural, é um meio para isso. Young (2014, p.199), reforça que “os teóricos do currículo, como especialistas, podem se envolver nas tensões entre governos e suas agências reguladoras e as comunidades educacionais, como mediadores na elaboração do currículo.

O design, com sua vocação criativa, técnica e produtiva, revela-se um campo fértil para essa discussão”. O currículo dos cursos de design geralmente busca aliar processos criativos e inventivos, com técnica e tecnologias, sempre em um contexto produtivo. Ou seja, espera-se do futuro profissional de design, uma capacidade de articulação consistente entre processos inventivos, técnicas e tecnologias atuais com fins produtivos. É nesse ponto em que nossa discussão se insere. Presenciamos um momento histórico em que os discursos políticos, mercadológicos e mesmo sociais amplamente difundidos nos meios de comunicação reforçam uma ideia de aceleração. O mundo do trabalho, nessa visão, demanda uma aceleração dos processos de formação dos profissionais para suprir a demanda de “falta de mão de obra qualificada”, incluindo-se aí, os designers. Aliado a esse discurso recorrente, percebe-se também uma tendência crescente de pressão de setores produtivos do mercado sobre o currículo, as técnicas pedagógicas e a avaliação, dentro de uma lógica neoliberal de eficiência e produtividade.

Sobre isso, Laval (2019) aponta que essa lógica neoliberal subverte a função humanizadora da escola, atrelando-a a demandas do mercado produtivo. Não se pode esquecer que a função da escola inclui, não é apenas a formação de profissionais para o mercado, mas também, um modelo de sociedade. Assim, segundo Laval (2019, p.45) “A escola neoliberal perde sua função humanizadora e cidadã, tornando-se instrumento de adaptação às demandas do mercado”.

A lógica da produtividade e da eficiência incorporada à escola e ao currículo, bem como o discurso do empreendedorismo comumente repetido em ambientes governamentais, produtivos e escolares, sempre em vista de uma ideia de inovação, parece-nos prejudicar o processo de formação desses profissionais, pressupondo que todos os campos de conhecimento seguem uma mesma e única lógica de apropriação do conhecimento. Não é o caso de áreas como o design, no qual processos produtivos, técnicas, tecnologias e inventividade articulam-se de diversas maneiras em relação aos indivíduos e ao mundo em que se inserem, embora não o deixe alheio às influências dessa lógica do mercado neoliberal.

Assim, os currículos dos cursos superiores de tecnologia em design apresentam um desafio particular: não são totalmente guiados por disciplinas da área de tecnologia, tampouco orientados exclusivamente por disciplinas de criação e arte. É exatamente o balanceamento entre ambos que deve caracterizar os currículos de design. Mas não se trata, de uma abordagem normativa do currículo — dizer aos professores o que fazer — apartada de uma visão crítica, o que, conforme Young (2014) resultaria em uma abordagem tecnicista.

Esse problema não é exclusivo dos cursos superiores de tecnologia em design, claro. Freire (2012, p.110), referindo-se aos cursos de tecnologia em Informática, aponta que:

O mercado, por meio de empresas do ramo, sugere, pede, para não dizer impõe ou outra palavra que se queira usar, que o tecnólogo saiba inúmeras linguagens de programação e de banco de dados, o que deixa os alunos e nosso colegiado

ansiosos para respondê-lo à altura, a tempo. [...] O que acontece: insere-se o maior número possível dessas disciplinas nos cursos, retiram-se outras consideradas dispensáveis, geralmente da área de humanas e de formação geral. Acrescentar disciplinas relacionadas à arte, justamente para ajudar o desenvolvimento do processo intuitivo para a invenção, nem pensar. [...] No entanto, e por isso mesmo, incorporar tudo que o mercado exige como fim utilitário imediato, é diminuir o caráter de formação superior a que se propõem os cursos de tecnologia, bem como o próprio entendimento do caráter estratégico-político dessa modalidade de ensino. (FREIRE, 2012, p. 110)

Uma realidade particular dos cursos superiores de tecnologia é o seu tempo menor de formação — variando de dois a três anos em diferentes instituições — em relação ao bacharel. Isso, obviamente, tem implicações em relação ao desenho do currículo do tecnólogo. Por isso mesmo, um currículo equilibrado em relação às disciplinas técnicas, críticas e criativas se faz mister na formação do tecnólogo em design. A abordagem tecnicista e utilitária, conforme aponta Freire, gera uma distorção na formação desse profissional. Parece-nos que, ao buscar atender as demandas do mercado, esquece-se da vocação emancipatória do ensino superior e de seu caráter estratégico-político para a sociedade. O currículo, nesse sentido, produz um tecnicismo, subordina o ensino e o aluno a uma lógica operacional que o aliena. Assim, questiona-se: de que maneira se pode desenvolver uma cultura técnica, para além de um tecnicismo utilitário?

2.1 Cultura técnica, tecno-estética e tecnicidade

Falta-nos uma cultura técnica. Resta-nos um culto à técnica. Nesse sentido, o pensamento filosófico de Simondon (2020) pode oferecer um caminho para uma discussão ao mesmo tempo crítica e normativa acerca da formação do tecnólogo em design. Faltam-nos, ainda, poetas-técnicos, dirá Simondon em uma entrevista sobre a mecanologia ou tecnologia, dito em termos mais atuais (SIMONDON, 2009). De início, é preciso entender que não se trata de frases de efeitos ou retóricas, mas calcadas em um pensamento sólido sobre cultura e técnica, sobre a inserção e os modos de existências dos objetos técnicos nos diferentes arranjos sociotécnicos. Trata-se de revisitar a relação homem-máquina, homem-tecnologia, de maneira que a cultura incorpore os objetivos técnicos não instrumentalmente, mas na potência da relação entre o homem e seu entorno.

Simondon, filósofo, psicólogo e tecnólogo francês, propõe conhecer a gênese da tecnicidade e dos objetos técnicos, e toda a gênese que implica o homem no mundo. Esse diálogo entre homem e mundo, nos parece pertinente ao discutir o currículo dos cursos superiores de tecnologia em design. Como aponta Simondon (2020, p.351) “É o trabalho que deve ser conhecido como fase da tecnicidade, não a tecnicidade como fase do trabalho, porque a tecnicidade constitui o conjunto do qual o trabalho é uma parte, não o inverso.”.

Simondon pensa a técnica não como um mero fim utilitário, mas como parte de uma realidade complexa, contínua, instigante, em sua relação com o homem e o mundo que o cerca. O pensamento técnico, proposto por Simondon, resultante do desdobramento do mundo mágico, — um momento em que não haveria dissociação entre o homem e o mundo natural —, juntamente com o pensamento religioso, seria parte inerente do modo de ser do homem no mundo. Nesse sentido, a tecnicidade seria uma resposta aos problemas da fase primitiva do homem em sua relação com o mundo. Como pontua Simondon (2020, p.236):

A tecnicidade que se manifesta pelo uso de objetos pode ser concebida como algo que aparece em uma estruturação que resolve provisoriamente os problemas levantados pela fase primitiva e original da relação do homem com o mundo. A essa primeira fase podemos dar o nome de fase mágica, tomando essa palavra no sentido mais lato e considerando o modo mágico de existência como aquele que é pré-técnico e pré-religioso, imediatamente acima de uma relação que seria simplesmente a do ser vivo com seu meio.”

O pensamento técnico seria, então, um dos desdobramentos da fase mágica primitiva, e dotaria o homem de meios para resolver problemas de sua relação com o mundo. Simondon considera como um sistema o conjunto da relação entre homem e mundo. O devir dessa relação entre homem e mundo, as tensões internas nesse sistema, estão na gênese das individuações sucessivas do sistema, dotando-o do potencial de sofrer transformações sem degradar-se:

Tensões e tendências podem ser concebidas como realmente existentes num sistema: o potencial é uma das formas do real, tanto quanto o atual. Os potenciais de um sistema constituem seu poder de se transformar sem se degradar: não são a simples virtualidade de estados futuros, mas uma realidade que os impele a ser. O devir não é a atualização de uma virtualidade nem o resultado de um conflito entre realidades atuais, mas a operação de um sistema que, em sua realidade, contém potenciais: o devir é a série de acesso das estruturações de um sistema, ou individuações sucessivas de um sistema. (SIMONDON, 2020, p.235)

A tecnicidade que se manifesta pelo uso dos objetos técnicos não deve ser considerada como realidade isolada, mas como parte de um sistema. E, nesse sentido, ele tem o potencial de mediar a relação entre homem e mundo, na medida em que resolve problemas iniciais dessa relação. Vale precisar que a concepção dos modos de pensamento e de ser no mundo proposta por Simondon é concebida como um processo de defasagem – não necessariamente cronológico – de fases que se saturam e geram outros conhecimentos e práticas. O universo mágico desdobra-se em duas estruturas, o pensamento técnico e o pensamento religioso, e a tecnicidade surge do pensamento técnico como uma estrutura que resolve uma incompatibilidade na relação entre homem e mundo. A tecnicidade dos objetos e do pensamento, por se ocupar das funções e esquemas figurais, é fragmentada, e não corresponde, portanto, a uma realidade completa, a uma verdade própria. Essa realidade só pode ser alcançada com o auxílio do pensamento religioso, formado pelas funções de fundo do mundo mágico primitivo. É interessante observar que, para Simondon, o pensamento estético, que se coloca entre o mundo técnico e o religioso, é o único capaz de trazer um *análogo* do mundo mágico primitivo, daí sua força. Essa observação é relevante, pois é uma maneira da tecnicidade, que promoveu essa defasagem, poder encontrar-se com o pensamento estético de maneira potente e mais primitiva. Não por acaso, Simondon valorizará essa junção indissociável entre técnica e estética na relação entre homem e mundo, por meio de dispositivos tecno-estéticos (SIMONDON, 2020; FREIRE, 2014, 2018).

O pensamento técnico, por sua vez, também se desdobra em esquemas figurais e de fundo, resultando em uma realidade de fundo que constitui o saber teórico, e em uma realidade figural que fornece as técnicas, conforme Simondon (2020, p.238-239):

Assim, existiria não somente uma gênese da tecnicidade, mas também uma gênese a partir da tecnicidade, por desdobramento da tecnicidade original em figura e fundo: o fundo corresponde às funções de totalidade independentes de cada aplicação dos gestos técnicos, enquanto a figura, feita de esquemas

definidos e particulares, especifica cada técnica como maneira de agir. A realidade de fundo das técnicas constitui o saber teórico, enquanto os esquemas particulares fornecem a prática.

Estudar essa tecnicidade, de onde vem e para onde leva, e como se relaciona com outros modos de ser do homem no mundo é essencial para pensarmos uma formação tecnológica que torne o indivíduo sujeito, que estará sempre em um processo de individuação, ao mesmo tempo individual e psicossocial, em devir. A tecnicidade não pode ser um fim em si. Levando para a especificidade deste estudo, formação do tecnólogo em design deve proporcionar uma relação equilibrada entre disciplinas técnicas, criativas e críticas, a fim de possibilitar o surgimento de um profissional capaz de, a partir do pensamento técnico e da tecnicidade (não tecnicismo) e sua junção com o pensamento estético e filosófico, resolver problemas da relação desse sistema homem e mundo.

3. Duas propostas de formação em design: CEETEPS e SENAC

Para construir uma visão mais concreta da realidade dos cursos superiores de tecnologia estudados, apresentamos a seguir os resultados da análise dos dados coletados nos PPCs de ambos os cursos. Primeiro uma análise individual e, então, suas correlações.

O SENAC é uma instituição educacional de ensino superior privada, sem fins lucrativos, que possui três Centros Universitários, sendo dois deles situados no interior do estado de São Paulo e um deles se encontra no bairro Santo Amaro, situado na zona sul da capital paulistana. A instituição oferece diversas modalidades de cursos na categoria tecnológicos e bacharelado. Segundo o Relatório de Gestão (2024), os números impressionam ao apresentar o porte da instituição: no ano de 2024 foram ofertados mais de 1500 cursos, sendo que em todo o estado de São Paulo foram matriculados mais de 570 mil alunos.

Na unidade Santo Amaro, o programa curricular escolhido para análise comparativa neste artigo foi o Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico que existe desde 2007. O curso tem uma carga horária total de 1.656 horas divididas em quatro semestres (dois anos) e as disciplinas são organizadas na formação de três eixos articulados, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Educação, contendo: conteúdos básicos (repertório), específicos (projetos) e teórico-práticos (instrumentais).

No eixo de conteúdos básicos (repertório), destaca-se a promoção da imersão cultural do estudante por meio de experiências práticas com manifestações artísticas, que aproximam teoria e prática e incentivam a observação do corpo no espaço. Tal eixo favorece o trabalho colaborativo, valoriza a diversidade e integra conceitos de economia e cultura criativas, articulando saberes sociológicos, antropológicos, históricos, filosóficos, psicológicos e ambientais, com o propósito de compreender o papel do designer no contexto global e possibilitar o domínio dos sistemas técnicos ligados à gestão, produção e mercado.

O eixo de conteúdos específicos (projetos), núcleo prático do curso, organiza-se a partir de abordagens multi e transdisciplinares com foco em projetos eletivos, conectando os estudantes à resolução de problemas reais e ao desenvolvimento da consciência social em projetos de média e alta complexidade.

O eixo teórico-prático (instrumental) visa propiciar domínio técnico e metodológico aliado ao uso de técnicas, processos e materiais, estimulando pesquisa de tecnologias

inovadoras e valorização de recursos locais. As práticas desenvolvidas orientam-se pelos princípios do design circular e pela sustentabilidade, integrando conhecimentos etnográficos e antropológicos para fundamentar decisões criativas e permitindo ao estudante personalizar sua trajetória por meio dos Projetos Eletivos e Portfólios.

Na etapa inicial, as disciplinas mesclam teoria e prática: contemplam Desenho, softwares (Imagem Vetorial, Bitmap, Diagramação), Fundamentos do Design, História da Arte, Pesquisa, Tecnologia e Sociedade, além de Projetos Experimentar (voltado ao uso de materiais) e Sentir (metodologia de design para experiências sensoriais), promovendo desde o início a integração entre saberes práticos e reflexivos.

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Ceeteps), fundado em 1969, é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Com 56 anos de atuação em Educação Profissional e Tecnológica (EPT), está presente em mais de trezentos municípios do Estado de São Paulo, contando com 228 Etecs (Escolas Técnicas) e 83 FATECs (Faculdades de Tecnologia), além de 345 escolas descentralizadas (unidades externas que oferecem cursos sob administração de Etecs). O CPS possui, atualmente, mais de 316 mil alunos matriculados, sendo 224 mil em Etecs e 91 mil em FATECs. Nas FATECs são oferecidos atualmente 101 cursos de graduação em tecnologia, nas mais diversas áreas. Além disso, oferece também cursos de Formação Inicial e Continuada, e Pós-graduação (lato e stricto sensu). Também é reconhecido como Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) cujo objetivo principal é o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas.

O Curso Superior de Tecnologia em Design de Mídias Digitais possui carga horária de 2800 horas, das quais 240 horas são reservadas ao estágio supervisionado e outras 160 horas dedicadas ao Trabalho de Graduação. O curso está atrelado ao eixo tecnológico de Informação e Comunicação. Aqui temos a primeira situação a merecer destaque: O curso não se encontra no eixo de Produção Cultural e Design, influenciando seu direcionamento.

O Curso Superior de Tecnologia em Design de Mídias Digitais, é oferecido, desde 2018. Na unidade de Barueri, o curso é oferecido no período noturno, e na unidade de Carapicuíba, no período matutino. Sua duração é de três anos.

A análise dos cursos focou curricularmente nos dois primeiros semestres, a partir das grades e das ementas das disciplinas. Percebe-se que ambos apresentam ênfase em projetos desde o início, incluindo desenvolvimento de portfólio e integração entre disciplinas, buscando uma aproximação dos estudantes para o mercado e prática profissional.

Ambas as graduações apresentam disciplinas introdutórias envolvendo fundamentos teóricos em suas respectivas áreas e no uso de tecnologias relacionadas, conforme comparação no **quadro 1**. Porém observa-se que no curso analisado da FATEC, as disciplinas se distanciam dos conteúdos apresentados na área de design, oferecendo assim, fundamentos voltados para as áreas de Administração e Marketing. Existe uma ausência, neste curso, de conteúdos de fundamentos do campo do design. Já no curso do SENAC, há disciplinas de fundamentação teórica dentro da área do design e a disciplina de Tecnologia Contemporânea, Pesquisa e Sociedade é oferecida aos alunos na modalidade EAD (Ensino à Distância).

Quadro 1 – Estrutura dos dois primeiros semestres

Curso	1º Semestre	2º Semestre
--------------	--------------------	--------------------

Design Gráfico (SENAC)	Desenho, Fund. do Design, Imagem Digital Vetorial, Projeto Construir, Projetos diversos, Tecnologia Contemporânea, Pesquisa e Sociedade.	Imagem Gráfica, Projetos Eletivos I e II, Projeto Programar, Empreendedorismo/ Inovação/ Economia Criativa.
------------------------	--	---

Design de Mídias Digitais (FATEC)	Administração Geral, Técnicas de Apresentação/Portfólio, Matemática Discreta, Princípios de Marketing, Interpretação de Textos, TIC, Inglês I.	Pesquisa Mercadológica, Estatística, Algoritmos e Lógica de Programação, Projeto Integrador I, Gestão de Projetos, Metodologia Científica, Inglês II.
-----------------------------------	--	---

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Analisando as bibliografias destes dois primeiros semestres percebe-se que ambos incluem obras atuais e pertinentes à área do curso que apoiam o desenvolvimento das competências previstas para os primeiros semestres.

O SENAC traz forte embasamento teórico e prático na área do design, incluindo aspectos culturais, ambientais e sociais ligados ao design gráfico. Já o curso da FATEC enfatiza uma bibliografia instrumental e aplicada à tecnologias, gestão, marketing e comunicação digital, visando a atuação em ambientes digitais e voltadas ao mercado.

A bibliografia do SENAC conta também com textos que abordam metodologias de pesquisa, extensão e temas humanísticos; A da FATEC dá relevância a livros-texto, manuais técnicos e publicações que sustentam os conteúdos de programação, administração e metodologia científica. Como mostra o comparativo apresentado no **quadro 2**.

Quadro 2 – Bibliografias comparativas

Curso	Características das Bibliografias dos 1º e 2º semestres
Design Gráfico (SENAC)	Bibliografias focadas em fundamentos do design, tipografia, comunicação visual, história e teoria do design, além de temas socioambientais e culturais. Contém obras clássicas e contemporâneas que abrangem o aspecto artístico, técnico e crítico do design. Os textos favorecem a criatividade, expressão visual, e reflexão crítica sobre a cultura e sociedade. Exemplos: “Princípios universais do design”, “Novos fundamentos do design”, “Design emocional”, “A produção de um livro independente”, além de títulos ligados à experimentação, ética e cidadania.

Design de Mídias Digitais (FATEC) Bibliografias fortemente voltadas para áreas tecnológicas, administrativas e de comunicação aplicadas ao ambiente digital. Incluem textos sobre administração, marketing, estatística, algoritmos, programação, comunicação visual aplicada a mídias digitais, metodologia científica e línguas (inglês). Destacam-se obras práticas e técnicas para desenvolvimento de software, pesquisa de mercado, gestão de projetos e linguagens de programação. Exemplos: “Administração de marketing”, “Pesquisa de marketing”, “Algoritmos e lógica de programação”, “Business Result Elementary”, “Tecnologia da informação e comunicação”.

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

Ao compararmos as ementas (ver **quadro 3**) das disciplinas, podemos observar que o SENAC prioriza no início a formação artística, sensorial e experimental do estudante de design, enquanto a FATEC aposta numa formação inicial direcionada aos conteúdos de gestão, tecnologia, comunicação, estatística e programação, preparando para ambientes digitais e com viés analítico, porém com um distanciamento da visão do design, por apresentar poucas disciplinas voltadas para este campo.

Quadro 3 – Comparação das Ementas

Área	SENAC - Design Gráfico	FATEC - Design de Mídias Digitais
Criação e expressão	Forte (Desenho, Projetos experimentais)	Moderado (projetos integradores, apresentação de portfólio)
Marketing/Negócios	Moderado (Empreendedorismo 2º semestre)	Forte (Princípios de Marketing, Administração, Estatística)
Tecnologia/Programação	Presente (Imagem Digital, Projeto Programar)	Forte (Algoritmos, TIC, Lógica, Projetos digitais)
Pesquisa/Metodologia	Incluído (Pesquisa, Tecnologia e Sociedade)	Forte (Metod. Pesquisa, Pesquisa Mercadológica)
Expressão textual	Menção nos projetos	Forte (Interpretação de Textos, Inglês obrigatório)
Sensibilidade/artística	Forte (projetos sensoriais/visuais)	Menor ênfase nos primeiros semestres

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O SENAC dá mais destaque à criatividade como fundamento do processo de design, promovendo seu desenvolvimento nas dimensões sensível, artística, cultural e crítica, e não apenas como diferencial competitivo. Já na FATEC, a criatividade é de certa forma funcionalizada: ela aparece, mas subordinada ao desempenho técnico, à inovação prática e à execução eficiente de demandas do mercado digital, tornando-se

um meio para fins produtivos e instrumentais. Conforme demonstrado no resumo comparativo apresentado no **quadro 4**.

Quadro 4 – Resumo comparativo

Curso	Perfil do formando
Design Gráfico (SENAC)	Profissional criativo, com base sólida em artes, cultura visual, responsabilidade social, autonomia e inovação.
Design de Mídias Digitais (FATEC)	Profissional técnico-estratégico, orientado para tecnologia, negócios, análise mercadológica e desenvolvimento digital.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

É importante considerar que as diferenças observadas entre os cursos também podem, em parte, estar relacionadas ao fato de um ser ofertado por uma instituição pública, a FATEC, e o outro por uma instituição privada, o Centro Universitário Senac. Embora o presente estudo não tenha investigado diretamente os impactos da condição pública ou privada das instituições sobre os currículos, essa distinção constitui um aspecto relevante a ser considerado em análises futuras, pois pode influenciar escolhas pedagógicas, recursos e orientações estratégicas. Assim, essa variável contextual merece atenção para compreender melhor as particularidades encontradas na formação dos cursos de design analisados.

4. Considerações finais

A análise dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico do Centro Universitário SENAC, unidade Santo Amaro, e do Curso Superior de Tecnologia em Design de Mídias Digitais da FATEC evidencia diferenças substanciais no que diz respeito ao equilíbrio entre competências técnico-utilitárias e aquelas ligadas à criatividade, experimentação e criticidade. A partir da comparação entre currículos, ementas e bibliografias verifica-se que a ênfase atribuída às disciplinas técnicas e instrumentais, especialmente no curso da FATEC, tende a promover uma formação predominantemente mais especializada na utilização de ferramentas técnicas, voltada à rápida inserção do discente em um mercado permeado pela lógica da automação e da operacionalidade. Este movimento, como discutido por Simondon, pode intensificar o risco de uma visão fragmentada e alienada da técnica, afastando os sujeitos das dimensões éticas, estéticas e culturais do fazer técnico.

Por outro lado, observa-se que a proposta curricular do SENAC busca integrar, de maneira mais equânime, o desenvolvimento das capacidades criativas, sensíveis e críticas dos futuros designers, aproximando-se do ideal simondoniano de uma técnica inserida na cultura e orientada para a invenção e a reflexão, mas, que devido ao número reduzido de horas de formação, acaba não dando conta da complexidade do mundo contemporâneo, o que resolve, embora mais satisfatoriamente, parcialmente as relações entre técnica e estética, dada a necessidade de maior experimentação durante a formação. De qualquer forma, essa formação mais holística se apresenta vital para que o egresso possa atuar, não apenas como operador de tecnologias e processos, mas,

principalmente, como agente capaz de repensar práticas, atribuir novos sentidos às soluções projetuais e responder aos desafios complexos do mundo contemporâneo.

Nesse contexto, a análise aqui desenvolvida reforça que a centralidade exclusiva das competências técnicas pode limitar a autonomia intelectual, a inovação e a capacidade transformadora dos profissionais de design, posto que o domínio instrumental carece de sentido se desconectado de práticas reflexivas e criativas. Por isso, a superação deste estrangulamento curricular exige ações coordenadas por parte das instituições formadoras e dos órgãos reguladores, no sentido de valorizar o equilíbrio entre saberes técnicos e humanísticos, promovendo espaços para a experimentação, para o erro, para a invenção e a crítica responsável.

À luz do pensamento de Simondon, defende-se uma formação que compreenda a tecnicidade como constitutiva do ser humano, mas indissociável de sua capacidade de imaginar, reinventar e conferir ética à tecnologia. Desta forma, conclui-se que a articulação profícua entre técnica, criatividade e criticidade constitui o caminho mais promissor para a formação de designers aptos a inovar, transformar e atuar de maneira emancipada e responsável na sociedade contemporânea, superando os limites do tecnicismo instrumental e consolidando o design como campo cultural e socialmente relevante.

Referências Bibliográficas

BAUHAUS. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2025. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termos/79952-bauhaus>. Acesso em: 18 de setembro de 2025. **Verbetes da Enciclopédia**. ISBN: 978-85-7979-060-7

CARDOSO, R. O design gráfico e sua história. **Revista artes visuais, cultura e criação**, Rio de Janeiro: SENAC, p. 1-7, 2008.

CARRARO JUNIOR, H. **Tecnoestética e formações profissionais no âmbito do design**. 2022. 177 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional) – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, São Paulo, 2022.

CPS. Funções e competências. **CPS**. Disponível em: <https://www.cps.sp.gov.br/institucional/sobre-o-centro-paula-souza/>. Acesso em: 09 out. 2025.

CRESWELL, J. W.; CRESWELL, J. D. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. Porto Alegre: Penso, 2021. 234 p.

FREIRE, E. Tecnólogo e mercado: uma relação a ser revisitada. In: ALMEIDA, I. B. P. de; BATISTA, S. S. dos S. (orgs.). **Educação tecnológica: reflexões, teorias e práticas**. 1. ed. Jundiaí: Paco Editorial, 2012. p. 105-117.

FREIRE, E.; VERONA, J. A.; BATISTA, S. S. dos S. (Orgs.). **Educação Profissional e Tecnológica: Extensão e Cultura**. São Paulo: Paco Editorial, 2018.

FREIRE, E. Tecno-estética e formação: especulações iniciais a partir de Simondon e Buckminster-Fuller. **Filosofia e Educação**, Campinas, SP, v. 6, n. 3, p. 235–259, 2014

HOLANDA, M. O. F. **Formação técnica em design de móveis à luz das concepções de tecno-estética e desvio de função**. 2023. 165 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional) – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, São Paulo, 2023.

JALLAGEAS, N.; LIMA, C. **Vkhutemas: desenho de uma revolução**. São Paulo: Kinoruss, 2020. 480 p.

LAVAL, C. **A Escola não é uma empresa**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2019. 288 p.

LEITE, F. T. **Metodologia Científica: métodos e técnicas de pesquisa** (monografia, dissertações, teses e livros). Aparecida: Ideias & Letras, 2008. 318 p.

MEGGS, P. B. **História do design gráfico**. São Paulo: Cosac & Naify, 2009. 720 p.

SACRISTÁN, J. G. O que significa currículo? In: SACRISTÁN, J. G. (Org.). **Saberes e incertezas sobre o currículo**. São Paulo: Penso, 2010. p.16-37

SILVA, F. G. **As relações entre arte e técnica no eixo de Produção Cultural e Design do Centro Paula Souza: um estudo no curso Técnico de Multimídia**. 2018. 111 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional) – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, São Paulo, 2018.

SIMONDON, G. (1968). Entretien sur la Mécanologie. **Revue de Synthèse**, tome 130, 6. série, n. 1, p. 103-132, 2009.

SIMONDON, G. **Do modo de existência dos objetos técnicos**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2020. 384 p.

SIMONDON, G. Sobre a Tecno-Estética: Carta a Jacques Derrida. In: ARAÚJO, Hermetes R. (org.). **Tecnociência e Cultura**. Tradução de Stella Senra. São Paulo: Estação Liberdade, 1998.

YOUNG, M. Teoria do currículo: o que é e por que é importante. **Cadernos de Pesquisa** [online], 2014, v. 44, n. 151, p. 190-202. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/198053142851>. Acesso em: 28 set. 2025.